

[philosophy]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

O universo tem infinitas dimensões

Colaboração Filosofia Aberta¹

12 de Abril de 2026

Resumo

Analizamos a possibilidade de um universo com infinitas dimensões extras e argumentamos que subconjuntos de um universo com dimensões finitas estão sendo propostos, muitas vezes, de forma excludente.

palavras-chave: universo, dimensões extras

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19540557>

Introdução

1. Muitos resultados da física teórica atribuem um número finito de dimensões extras ao nosso universo ainda que os respectivos modelos não tenham validação experimental; alguns deles podem estar corretos, dado que há correspondências válidas com o espaço-tempo em 4 dimensões [1–3].
2. Um exemplo é o universo de de Sitter (curvatura constante positiva sem fonte) em 5 dimensões.
3. Outro exemplo é a correspondência AdS/CFT, que opera em 10 dimensões do espaço-tempo.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste white paper.

4. O espaço de Hilbert da mecânica quântica se aproxima da realidade mais fundamental, pois pode compreender infinitas dimensões.
5. Spin, por exemplo, pode ser um grau de liberdade envolvendo 3 dimensões extras, nem do tipo espaço, nem do tipo tempo.

Conjecturas

6. c0: O universo tem infinitas dimensões.
7. c1: O universo é composto por bolas topológicas de Planck que se interseccionam nas bordas.
8. c2: O espaço-tempo quadridimensional é a borda da escala de Planck.
9. c3: O espaço de anti-de-Sitter (AdS) é o interior da escala de Planck.

Infinitas dimensões

10. Um sistema físico válido, com um número finito de dimensões extras, representa um subconjunto do universo com infinitas dimensões.

Energia escura

11. Da conjectura c3 em (9), a energia escura está no interior da escala de Planck.

Considerações Finais

12. A mecânica quântica nos mostrou que é conveniente substituir o conectivo “ou” (exclusivo) pelo “e”.
13. Fótons e elétrons, por exemplo, comportam-se ambos como partículas e ondas.

14. As discussões sobre se o universo tem 26 ou 10 dimensões podem ser sabiamente substituídas pela pergunta “qual é o subconjunto do sistema físico que estamos lidando quando descrevemos o universo com 26 ou 10 dimensões?”.

Convite Aberto

*Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [4, 5].
Junte-se à Colaboração Filosofia Aberta.*

Arquivos Suplementares

[6]

Como citar este artigo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19540557>

Agradecimentos

+ **Zenodo**

<https://zenodo.org>

+ **PhilArchive**

<https://philarchive.org>

Consentimento

O autor concorda com [5].

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [7]

Referências

- [1] Brian Greene. *A realidade oculta: universos paralelos e as leis profundas do cosmo*. Editora Companhia das Letras, 2012.
- [2] Brian Greene. *The fabric of the cosmos: Space, time, and the texture of reality*. Vintage, 2005.
- [3] Brian Greene and Brian Greene. *O Universo Elegante: Supercordas, dimensões ocultas ea busca da teoria definitiva*. Companhia das Letras São Paulo, 2001.
- [4] Matheus P. Lobo. Microarticles. OSF Preprints, oct 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>.
- [5] Matheus P. Lobo. Simple guidelines for authors: Open journal of mathematics and physics. OSF Preprints, nov 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>.
- [6] Zenodo repository. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19540557>, 2026.
- [7] Creative Commons. Cc-by attribution 4.0 international. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, 2026.

Colaboração Filosofia Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (matheusplobo@gmail.com)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)